

UZLUKSIZ TARBIYAVIY JARAYON SUBYEKTLARIDA HUQUQBUZARLIKKA QARSHI IMMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA MADANIY QADRIYATLARNING O‘RNI

Bazarova Gulnoza Ziyodulla qizi

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktaranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17592011>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada uzluksiz tarbiyaviy jarayon subyektlari faoliyatida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirish masalasi tahlil qilinadi. Unda madaniyat va milliy qadriyatlarning shaxs huquqiy ongini, axloqiy immunitetini hamda ijtimoiy mas’uliyat hissini rivojlantirishdagi o‘rni yoritiladi. Tadqiqot natijasida huquqbuzarlikka qarshi immunitetni mustahkamlashda madaniyatning tarbiyaviy, axloqiy va estetik funksiyalari muhim omil sifatida asoslab berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tarbiyaviy jarayon, huquqbuzarlikka qarshi immunitet, madaniyat qadriyatlari, huquqiy ong, ma’naviy tarbiya, ijtimoiy mas’uliyat.*

***Abstract.** This article analyzes the issue of forming immunity against crime in the activities of subjects of continuous educational process. It highlights the role of culture and national values in the development of individual legal consciousness, moral immunity and a sense of social responsibility. As a result of the study, the educational, moral and aesthetic functions of culture are substantiated as an important factor in strengthening immunity against crime.*

***Keywords:** educational process, immunity from crime, cultural values, legal awareness, spiritual education, social responsibility.*

Kirish : Bugungi globallashuv va axborot oqimlari kuchaygan davrda yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish, ularni huquqbuzarlikka qarshi immunitetga ega shaxslar etib tarbiyalash davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biridir. Shaxsda huquqbuzarlikka nisbatan barqaror immunitet shakllanishi, avvalo, uzluksiz tarbiyaviy jarayonning samaradorligiga hamda unda madaniyat qadriyatlarining qay darajada singdirilganiga bog‘liqdir.

Uzluksiz tarbiya — bu insonning butun umri davomida davom etadigan ma’naviy-axloqiy shakllanish jarayonidir. Uning asosiy subyektlari — oila, ta’lim muassasalari, mahalla, jamoat tashkilotlari va ommaviy axborot vositalaridir. Aynan ushbu muhitda shaxsda huquqiy bilim, axloqiy qarashlar va ijtimoiy mas’uliyat hissi shakllanadi.

Asosiy qism

1. Huquqbuzarlikka qarshi immunitet tushunchasi va uning tarkibiy asoslari

Huquqbuzarlikka qarshi immunitet — bu shaxsning huquqiy me’yorlarga zid xatti-harakatlardan ongli ravishda tiyilish, huquqbuzarlikning ijtimoiy zararini anglash va unga qarshi ichki qaror qabul qilish qobiliyatidir. Bu immunitet quyidagi tarkibiy qismlar orqali shakllanadi:

Huquqiy ong va bilim — qonuniylikni anglash va unga rioya etish;

Axloqiy madaniyat — halollik, adolat, vijdonlilik kabi qadriyatlar asosida yashash;

Ijtimoiy mas’uliyat — jamiyat farovonligiga befarq bo‘lmaslik;

Madaniy muhit — ijobiy o‘rnak, milliy urf-odatlar va an‘analari asosidagi tarbiya.

Bu omillar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, tarbiyaviy jarayon subyektlari orqali shakllanadi.

2. Madaniyat qadriyatlarining huquqbuzarlikka qarshi immunitetdagi roli

Madaniyat qadriyatlari — bu xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatlari, axloqiy mezonlari, diniy va milliy an‘analari majmuidir. Ular insonning ichki dunyosini boyitib, uning huquqiy xatti-harakatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Madaniyat qadriyatlarining asosiy funksiyalari:

Axloqiy funksiyasi: halollik, to‘g‘rilik, insof, vijdon kabi fazilatlarni shakllantiradi;

Tarbiya funksiyasi: yoshlarni jamiyat me‘yorlariga hurmat ruhida tarbiyalaydi;

Estetik funksiyasi: san‘at, adabiyot va teatr orqali jinoyatning yomon oqibatlarini badiiy tarzda ko‘rsatadi;

Birlashtiruvchi funksiyasi: oila, mahalla va jamoatchilikni ijtimoiy hamjihatlik ruhida birlashtiradi.

Masalan, o‘zbek xalq maqollari (“Yomonlik qilgan yomonlik topadi”, “Halol mehnat – baxt kaliti”) va adabiy meros namunalarida qonuniylik, adolat va halollik g‘oyalari chuqur singdirilgan. Ular yoshlarning axloqiy immunitetini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

3. Uzluksiz tarbiyaviy jarayon subyektlarining roli

Oila — shaxsda dastlabki huquqiy va axloqiy tushunchalarni shakllantiruvchi muhit. Ota-ona o‘rnakligi madaniyat qadriyatlarini singdirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ta‘lim muassasalari — huquqiy bilimlar, fuqarolik madaniyati va ma‘naviy tarbiyani tizimli tarzda beruvchi asosiy subyekt.

Mahalla va jamoat tashkilotlari — yoshlarni ijtimoiy faollikka undaydigan, huquqbuzarlikka qarshi jamoaviy nazoratni amalga oshiruvchi muhit.

Ommaviy axborot vositalari va madaniyat markazlari — huquqiy madaniyatni targ‘ib etuvchi, badiiy vositalar orqali ijobiy shaxs modelini yaratadigan manbalar.

Shunday qilib, har bir subyekt madaniyat qadriyatlari asosida faoliyat yuritganda, tarbiyaviy jarayonning samaradorligi ortadi va huquqbuzarlikka qarshi immunitet barqarorlashadi.

Xulosa Madaniyat qadriyatlari — huquqbuzarlikka qarshi immunitetni shakllantirishda asosiy g‘oyaviy va axloqiy poydevordir. Ular shaxsda ijobiy xulq, qonuniylikka hurmat, jamiyat oldidagi mas‘uliyat hissini uyg‘otadi. Uzluksiz tarbiyaviy jarayon subyektlari (oila, ta‘lim, mahalla, jamoat) ushbu qadriyatlarni izchil singdirgan taqdiridagina huquqbuzarlikning ildiz sabablari bartaraf etiladi.

Demak, madaniyat qadriyatlarini tarbiyaviy jarayonning markaziy omiliga aylantirish — barkamol, huquqiy madaniyatli jamiyat qurishning muhim sharti hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2023.
2. “Tarbiyaga oid davlat siyosati konsepsiyasi”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–4312-son qarori, 2019-yil 29-aprel.
3. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
4. Jo‘rayev M., Raxmonov A. Huquqiy madaniyat va fuqarolik tarbiyasi asoslari. – Toshkent: TDPU, 2021.